

北京科学技术情报学会元科学专业委员会

2023年3月30日，北京科学技术情报学会（Beijing Science & Technology Information Society，简称BSTIS）第十届理事会听取了李杰关于“元科学专业委员会”筹建的报告，审议通过了成立北京科学技术情报学会元科学专业委员会（Metasciences Committee）的决议，以促进从元科学视角认识科学发展的规律和特征，更好地服务于新时期科技情报与科技政策等工作。

元科学专业委员会的主题架构见图1，主要分为三个方面：1）量化科学元勘研究（quantitative science studies），包含科学计量学、文献计量学、信息计量学以及替代计量学等主题。该主题群主要由数据科学家和科技情报专家组成，以科技数据驱动科学认知和情报发现；2）科学学与科学哲学（science of science, philosophy of science），由涉及科技史、科技哲学以及科学学研究的专家学者组成。3）科学、技术与创新政策研究（science, technology, innovation & policy），该方面主要由从事科技政策、智库科学与工程、区域与国别科技态势、创新原理等方面的专家组成。元科学专业委员会以综合集成科学（integrated science）方法论为指导思想，以形成多维度多视角的科学发展认知模式。专业委员会倡导在诚信、负责任的基础上开展创新活动，以开放、包容、透明和共享为基本理念开展学术研究和交流工作。

图1 元科学专业委员会主题架构图

第一届元科学专业委员会由来自全国各地高校、研究所、企业等组织或单位的60位专家学者组成。其中，顾问1人，主任1人，副主任4人，秘书长1人。

专委会邀请樊春良研究员（中国科学院科技战略咨询研究院）担任顾问；主任委员由委员会的发起和组织者李杰副研究员（中国科学院文献情报中心）担任；副主任委员分别为赵勇研究馆员（中国农业大学）、吴登生研究员（中国科学院科技战略咨询研究院）、杜建助理教授（北京大学健康医疗大数据国家研究院）以及欧阳昭连研究员（中国医学科学院医学信息研究所）；专委会秘书长由付宏（北京市科学技术研究院科技智库中心）担任。总体上，元科学专业委员会委员组成了以“量化科学研究”方向的学者为主，联合科学学、科技哲学、科学史学等领域学者的学术共同体。专委会倡导“以定性定量相结合的综合集成方法论来认识科学，并力求为复杂信息环境下的科技决策提供方案”。

元科学专业委员会成立以来，开通了微信公众号“开放科学计量学实验室（Open Scientometrics Lab）”，并积极围绕“元科学专业委员会主题架构图”策划学术或科普活动。目前，专委会主要的学术活动有“元科学学术年会（Metasciences Conference）”和“数智时代的科技情报实践工作坊”等。

开放科学计量学实验室 Open Scientometrics Lab（元科学专业委员会官网）：
www.metamatrix.cn